

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В АВАНКАМЕРЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

А.И.Азимов, О.Я.Гловацкий, Б.Б.Хасанов

Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”
(НИУ “ТИИИМСХ”)

Аннотация

Настоящая статья посвящена анализу режимных факторов подвода воды из аванкамеры насосных станций. Расчет параметров потока в аванкамере обосновывается динамическими моделями движения потока и определяют зависимости между объемом воды и расходом в створе любого участка аванкамеры во времени изменения параметров на характерном участке.

Ключевые слова: аванкамера, насосные станции, гидравлический расчет, неустановившиеся процессы, кинематические характеристики потока.

Конструкция аванкамер придает потоку определенную гидравлическую структуру, влияющую на основные характеристики насосных станций (НС). При натурных исследованиях аванкамеры НС "Амубухара-1" было зафиксировано падение скоростей в транзитном потоке в аванкамере в пределах 1,3...0,15 м/с, а на НС № 2 Каршинского каскада - 1,2...0,22м/с [1,2]. Скорость потока в подводящем канале до 2 м/с при подходе и приемным

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

камерам уменьшается в 5–10 раз, а затем опять резко растет (рис.).

